

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XVI

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК

XVI

Београд, 2011.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК XVI
2011.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић (Београд), проф. др Милан Драгичевић (Бања Лука),
проф. др Милош Ковачевић (Крагујевац), prof. dr Pavel Krejčí (Brno),
проф. др Искра Ликоманова (Софија), проф. др Радмило Маројевић (Београд),
проф. др Валерий Михайлович Мокиенко (Санкт-Петербург),
проф. др Мирослав Николић (Београд), проф. др Бранислав Остојић (Никшић),
prof. dr Mihai Radan (Timișoara), проф. др Радоје Симић, председник Одбора (Београд),
проф. др Љиљана Суботић (Нови Сад), проф. др Ольга Ивановна Трофимкина (Санкт-Петербург),
проф. др Божо Ћорић (Београд)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје Симић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Др Михаило Шћепановић

КОРЕКТУРА

Милан Крсмановић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Сергеј Мацура

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Милош Ковачевић, проф. др Радоје Симић, проф. др Радмило Маројевић,
проф. др Милорад Дешић, проф. др Првослав Радић, др Смиљка Стојановић

САВЕТ

проф. др Срето Танасић (Београд–Ниш), проф. др Владислава Ружић (Нови Сад),
проф. др Милан Стакић (Београд)

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА“

821.163.41.09-13:398

ПРВОСЛАВ РАДИЋ
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Оригинални научни рад
Примљен: 14. XII 2010.
Прихваћен: 21. XII 2010.

О ЕПСКОМ ИЗРАЗУ „НА ПОХОДУ ИШТЕТИТИ“ Ка реконструкцији једне епско-митолошке сцене

У српској епици, у песмама Сестра Леке капетана и Женидба Максима Црнојевића, јавља се израз „на походу иштетити“ чије значење није потпуно разјашњено у фразеологији. Овај рад је покушај да се на примерима потврђеним у ове две песме подробније анализира његово значење. Посебно се у том смислу намеће као погодна за анализу песма Сестра Леке капетана, односно контексти у којима се овде јавља овај израз. Анализа показује да би се у значењу овог израза могли препознати трагови старог обичаја везаног за једну врсту жртвеног обреда, негованог вероватно у вези са поласком на пут.

Кључне речи: српска епика, епски израз, народни обичај, обред, путовање, штета, трошак.

У српској народној песми Сестра Леке капетана, коју је В. Карацић записао од Старца Милије (исп. Pešić / Milošević-Đorđević 1984: 238), описује се Маркова неуспела просидба надалеко чувене лепотице Роксанде, сестре призренског господара Леке капетана. Описујући Марково раскошно спремање и полазак на далек пут, епски певач бележи и ово:

*На походу Марко иштетио:
викну слуге, трчи подрумџија,
међу собом вино донијеше,
до два чабра црвенога вина:
један даше коњу од мегдана,*

*крвав коњиц од ушију дође,
други попи на походу Марко,
крвав Марко до очију дође;
а кад ала алу појახала,
фатио се поља прилипскога.*

(Карацић 1975: 143)

У једној другој песми, у Женидби Максима Црнојевића, коју је Карацић такође забележио од Старца Милије, Иво Црнојевић проси у млетачког дужда девојку за сина Максима. После силног Ивановог труда и много утрошеног блага, дужд прихвата Ивана за пријатеља. Након прихваћеног прстена и уговорене свадбе млетачки дужд са својим синовима и свитом испраћа Ивана, али се ту зачиње трагедија Црнојевића:

*Но иштети Иван на походу:
иде мудро, проговори лудо,
рече дужду нову пријатељу:
„Пријатељу, дужде од Млетака,
чекај мене с хиљаду сватова,
од хиљаде мање бити неће,
чини ми се хоће бити више;
кад пријеђем море у то поље,
ти истури хиљаду Латина,
нек ми срету у пољу сватове:
неће бити љепшега јунака
у мојијех хиљаду сватова
ни у твојих хиљаду Латина
од Максима, од мојега сина,
сина мога, мила зета твога!“*

(Карацић 1975: 328–329)

Како су то Марко Краљевић и Иван Црнојевић „иштетили на походу“, какву су то „штету“ направили? Зна се да и један и други полазе у неуспео поход, на пут који се неће добро завршити. Марко креће у просидбу која ће се окончати у крви, а Иван се из Млетака враћа својој кући, где затиче болесног и крастама наруженог сина („грднијега у хиљади нема“, 330), што доводи у питање његову реч, али и однос са суседном државом. Овај израз са глаголом *иштетити*¹ запажају у наведеним песмама и ранији истраживачи. Св. Матић га објашњава као 'погрешити' (према Лома 2002: 121), на шта се ослања и А.

¹ О архаичности овог израза говори и чињеница да његови конституенти (именички и глаголски) припадају архаичној словенској лексици. Поред очито старе, лексикализоване глаголске форме *иштетити*, на то упућује и творбено-семантички разграната лексичка породица са основном *поход-* (исп. Skok 1971–1973: hōditi), која указује на присуство посебне, обичајне значењске компоненте (исп. нпр. *пòходе* 'кад отац или мати, или други ко од рода, отиде по обичају да походи дјевојку први пут по удадби', Карацић 1852, исп. синон. *првиче / првичје*, Исто). Посебно је за ову анализу важан податак да се лексема *пòход* јавља и у ратној терминологији (нпр. 'покрет војске с одређеним циљем; војне операције против кога'; 'фиг. организовани покрет у борби с киме за победу чега', РМС 1967–1976). Исп. *рòход* 'војница' (Skok 1971–1973: hōditi).

Лома констатацијом: „Ситуација је у обе песме паралелна: разметљиво понашање у просидби, и можемо се питати не чува ли се у овој употреби глагола *иштетити* семантичка веза са етимолошки сродним придевом *ташт*: реч је о погрешци која се чини *из таштине*“ (Исто).

Заиста, у Ивановом случају народни певач нам непосредно показује како се Иван размеће лепотом свога сина, „чиме изазива божански гнев изражен болешћу која сналази Максима и целом несрећом која одатле проистиче“ (Исто). Иванова разметљивост, која је својеврсна непристојност у тадашњем систему вредности, бар оном источњачке боје коме су Срби били блиски, не вређа само млетачког дужда („неће бити љепшега јунака [...] ни у твојих хиљаду Латина“), већ пркоси и божанском поретку и његовим хијерархијама.² Но, у којој мери се овакво тумачење може применити на Марков поступак у песми Сестра Леке капетана? Марко се речима не размеће, а питање је да ли се и његово понашање с почетка песме може довести у везу са разметљивошћу. Његова припрема за просидбу (свечано одевање, одабир скупог оружја и богате коњске опреме) то свакако није, и она више говори о реду и обичају који је Марко дужан да испуни овим поводом него о његовој разметљивости. И сам прелаз на мотив „иштетити на походу“ овде је дат у некој врсти логично-мисаоног континуитета, за разлику од ситуације у којој се нашао Иван (исп. супротни везник *но* којим почиње стих: „Но иштети Иван на походу“). Додуше, могло би се можда закључити да нечим што подсећа на Маркову пре(те)рану сигурност у исход просидбе, радовање и весељење, ако се тако може тумачити његово обилато чашћење вином, па и одлажењем у просидбу (можда) у припитом стању (а прилике за чашћење вином он ће имати и у потоњим епизодама), – Марко такође изазива гнев богова који осујећују његов план. Можда је и певач тако разумео ову почетну сцену, а можда ју је у складу са таквим својим разумевањем и сам додатно обликовао („крвав коњиц од ушију дође“, „крвав Марко до очију дође“), желећи да тако најави драмски заплет радње и несрећу на крају песме. И ту би се прича о Марковој евентуалној „разметљивости“ могла завршити.

Међутим, овај израз се нешто касније поново јавља у делу песме који говори о увиђавном и бираном разговору између старих знанаца Марка и Леке, разговору који се традиционално води тако да (ни) случајно не повреди

² У српским народним пословицама (в. нпр. Карацић 1849: 340–341) самохваљење (исп. пејор. *хвалисати се*) представљено је као посебно лоша људска особина, а уз сваки помен хвале и данас је у патријархалној средини уобичајена употреба својеврсних заштитних средстава која треба да спрече могућу освету често љубоморних виших сила. (Она се крећу од пратећих вербалних израза, нпр. „да не чује зло“, „да није реч урок“, до гестова – симулација пљувања и др.). Глагол *иштетити* јавиће се у етичкој сфери у читавом низу значењских нијанси, укључујући и: 'учинити, поступити друкчије него што би требало, погрешно поступити, погрешити', како је забележено у Карацићевом фолклористичком материјалу (исп. „Ту Тадија љуто иштетио, / Испред брата ријеч уграбио“, према РСАНУ: 1959–2010).

ни једну ни другу страну у осетљивом разговору везаном за просидбу. Наиме, Марков домаћин, Лека капетан, свакако знајући да је Марко са својим сапутницима и супарницима-просцима, војводом Милошем и Рељом Крилатим, много времена провео у путу (уосталом, и сам Марко каже да су „даљњу земљу проходили“), – објашњава зашто, као добар домаћин, не жури да сазна разлог Маркове посете:

*Удари се јунак на јунака,
удари се памет на памету,
те му Лека чудно одговара:
„О војводо, Краљевићу Марко,
како бих те, брате, упитао,
кад си, Марко, давно иштетио“*

(Караџић 1975: 148)

Ово већ место поново отвара проблем значења израза „(на походу) иштетити“, односно изискује додатне одговоре на поједина питања. Овде као да претходно тумачење израза нема своју примену. Јер, Лека капетан не може знати да се Марко на поласку онако „штетно“, тј. ташто и недолично понашао (ако смо Марково понашање тако оценили), а у тадашњем конверзационом кодексу и нада све префињеном разговору који воде два стара пријатеља томе спочитању не би ни смело бити места, све и да Лека о томе нешто зна. Уосталом, када Лека помиње да је Марко „давно иштетио“, он још ни не зна да је разлог Маркове посете просидба његове сестре, те је такво Марково чињење „штете“ тешко довести у везу са оним понашањем које је обележило поступак Ивана Црнојевића, односно Иванову „грешку из таштине“, којом је покварио свој план. То место изгледа није јасно ни самом певачу и зато он сматра Лекин одговор „чудним“ („те му Лека чудно одговара“), што говори о томе да певач можда механички преноси један фолклористички и етнолингвистички детаљ који њему и његовој публици одавно више није разумљив (исп. фус. 7). То као да је, дакле, нека друга врста „штете“ од оне коју смо препознали у песми Женидба Максима Црнојевића, неко друго „на походу штећење“, које Лека претпоставља, које је у то време можда уобичајено и које је овде, рекло би се, употребљено као метонимијски израз за „(давни) полазак на пут“, односно неку врсту ритуалног „полажења“. Лека, као припадник цивилизацијског кодекса коме и Марко припада, изгледа да ту радњу „на походу“ подразумева јер зна да је Марко издалека дошао, односно одавно из дома пошао (= „давно иштетио“) и свакако се путем намучио, – те је Леки као добром домаћину неприлично журити с питањем о разлозима посете. Томе, свакако, треба додати и елементе страхопоштовања које према Марку, као и многи други епски јунаци, показује капетан Лека.

Но, какво би онда било то „на походу штећење“? Каква је то радња? Може се претпоставити да је овде реч о старом термину из области обичајног права,³ везаном за појам својеврсног обреда, односно жртве која се чини пред какав важан пут, можда некакав први одлазак (в. фус. 1). Реч је, претпостављам, о некој врсти конкретне, материјалне „штете“ коју домаћин намерно чини себи, о својеврсном „трошку“ којем се излаже, некаквом издашном чашћењу, можда и светковини. Тако и Марка слуге готово церемонијално служе на поласку, што је његов својеврсни „трошак“, односно „штета“ коју сам себи чини. Марко то, додуше, чини више симболично, частећи самог себе и свога коња Шарца, ако и овде није дошла до изражаја његова плаховитост и инацијски карактер. То је можда траг давно преживелог обичаја чији смисао, како се и на потоњем месту видело, ни сам певач више не разазнаје. Чини се да на овакве значењске компоненте израза могу упутити и ономасиолошке паралеле у другим индо-европским језицима, на пример у вези са лат. *daps* 'жртвени дар', из области религијске терминологије, – лексемом која означава „ритуални обед након жртвоприношења, термином који је доста рано изгубио своју религијску конотацију и почео значити 'обед, оброк' уопште“ (Бенвенист 2002: 402, в. и 48).⁴ Већ су старобалкански Мези знали за обичај жртвовања коња непосредно пред битку, чија је крв требало да их окупи око заједничке заклетве у победу, иако ближих података о самом конзумирању „хране“ приликом тог жртвовања нема (Paparazoglu 2007: 379, 384).⁵ Тај обред (обилатог) једења и пијења након принете жртве, уз наздрављања, весеље и игре, хроничар Хелмод бележи код Словена у XII веку (Кулишић / Петровић / Пантелић 1998: 175).⁶

По свему судећи, изгледа да су се у наведеним епским сценама у изразу „на походу иштетити“, односно код лексеме *штета*, укрстила различита лексичка и фразеолошка значења – једно конкретно, вероватно старије, и

³ Исп. *damnum* 'штета' – „кључни термин старог римског права“ (Бенвенист 2002: 403).

⁴ У латинском су значења облика *damnum*, за разлику од оних везаних за лексему *vanitas* ('таштина'), усмерена на конкретнија значења и непосредну 'штету' (Ђорђевић 2004). Посебно је вредно оно значење лексеме *damnum* (1) које подразумева 'губитак, штету (особ. у имању)' – „али којој је човек сам крив“ (Исто), што указује на посебна, вероватно и врло стара значења чије еквиваленте можда налазимо у старом српском религијском термину *иштетити*. Тиме поново долазимо до појма 'трошак' који у индоевропеистици „није уопште једноставан“ (Бенвенист 2002: 403).

⁵ Трачки обичаји, забележени прилично касно, познају, међутим, „напајање деце коњском крвљу“ (Исто: 378).

⁶ Једно друго, унеколико бочно тумачење могло би се засновати на другачијем творбеном значењу префикса *из-* у овој лексеми (исп. *искапити*, *испарити*), одн. на тумачењу које полази од тога да се *иштетити* у овом изразу односи на својеврсно обредно отклањање (из-бацивање, ис-пражњивање) могуће штете, тј. њено предупредивање (исп. савр. *извадити штету* у значењу 'надокнадити штету'). На то би могло указати и неучествовање објекта уз овај глагола. Но, то би онда претпостављало постојање два супротстављена значења лексеме *иштетити* у анализираним епским примерима: 1. 'покварити, оштетити, нанети штету'; 2. 'предупредити штету'.

једно апстрактно, претпостављам доцнијег постања. Треба, дакле, претпоставити да је у овим песмама Старца Милије садржано понешто од некадашњих лексичких и фразеолошких значења везаних за глагол *(и)штетити*, која је Милија, као и сваки епски певач, могао и механички преносити у различите епске наративне миљее. Десетерачки поетски модели и њихова устаљена синтагматика могли су га у томе само подстицати, а познато је да је он песме знао да пева, али не и да их казује. У овакву балканску епско-поетичку лабораторију лако се укључивало ауторово обликовање и дорађивање језичког израза спровођено по личном осећању, чиме се нису обавезно рушили оквири епске поетике, вазда отворени за варијације, укључујући и оне вештачке (исп. Jespersen 1970: 51).⁷ Када је реч о овом првом значењу израза „на походу иштетити“, забележеном у песми Сестра Леке капетана, то би могао бити онај конкретум везан за обичај намерног и издашног трошења (исп. „*међу собом вино донијеше, / до два чабра црвенога вина*“, курз. П.Р.), који је певач дочарао Марковом алавошћу и прождрљивошћу (по читав чабар вина за Марка и Шарца),⁸ додуше, и иначе својственим Марковом епском лику (исп. Марко Краљевић и Арапин, Марко Краљевић и Вуча генерал). Ова врста „штете“ изворно вероватно не потпада под категорију апстрактног, или под какву лексичку експресивност (још мање пејоративност), чије елементе, на пример, бележимо у епским стиховима: „Ти си бабу образ *иштетила / Ашикујућ’ с Облачића Радом*“ (Карацић 1852: иштетити). Реч је, чини се, о пожељном обредном трошењу материјалних добара, што је можда требало да представља и неку врсту унапред дате жртве боговима на којој се, одавно је познато, не сме шкртарити. И сама чињеница да је тај трошак у песми исказан вином (које је у митологији и религији добро позната замена за крв), вероватно иде у позната обредна правила везана за својеврсно жртвовање исказано пијењем у неумереним количинама (Чајкановић 1994: 385–387). (Марку је у циљу испуњена те и сличних обредних обавеза, наравно, вазда могао бити од помоћи његов Шарац.) Пажњу у вези с тим привлачи и чињеница да се у једном броју српских пословица помињање преобилног једења и пијења јавља управо у вези са лексемом *штета*, исп.:

⁷ Занимљив је, у том смислу, и један пример из Милијине песме Бановић Страхиња: „У то доба бане пристасао, / мудар бане, пак је иштетио: / на јутру му не зва добро јутро, / нити турски селам називаше, / но му грдну ријеч проговара“ (Карацић 1975: 177–178). Овде се значење глагола *иштетити* (у занимливој паралели са својеврсном „штетом на *доходу“) свакако не може довести у везу са ’погрешити’, што би се могло прихватити за пример садржан у песми Женидба Максима Црнојевића.

⁸ Исп. и гр. *daránē* ’трошак’ (в. фус. 3 и 4), које се доводи у везу са глаголом *dapō* ’прождирати, трошити’ (Бенвенист 2002: 403). И у српском језику лексема *трошити* може значити ’јести’. У разговорном језику се и данас за поједине уређаје, велике потрошаче, каже да „гутају“ струју. Ни за поједине књижевне потврде (Рељковић, Брезовачки, С. М. Љубиша) не може се оспорити присуство значењске компоненте халапљивости и прождрљивости (RJAZU 1880–1976: *trošiti*). Отуда, глагол *трошити* познаје и значење ’уништавати’ (Исто).

Што сит изије а пјан попије то штета носи (360), Што луд раздере и пјан попије, штета је (Карацић 1849: 357). Иако је овде појам штете семантички другачије интониран,⁹ његова веза са обилним, односно сувишним (прекомерним) једењем и пијењем може бити далеки одјек управо оног изворног поимања појма *штета* у поменутом обредном смислу.

Коме се, напослетку, при разноразним походима могла приносити оваква „жртва“ – посебно је питање, и оно надмашује усколингвистички приступ. Помињање трошка у вину могло би упутити на култ мртвих предака (исп. Чајкановић 1994: 385–387),¹⁰ који свакако имају најзначајнију улогу у српској митологији, непрестано бдијући над својим потомством и одређујући му судбину на овом свету. (А у анализираној песми Марко управо из свог дома, са свог огњишта, једног од обитавалишта предака, полази на овај важан пут.) Можда се овде могу претпоставити управо трагови врховног српског бога, даваоца васцелог богатства (*deus dator*), који осим хтонских одредби има и заштитничку улогу према путницима. Ово божанство је доцније преобликовано у друга божанства, на пример кроз лик св. Николе, који такође размеђује путеве овог и оног света (Исто: 500) (А Марку је свакако важно да се са овог пута врати дому жив и здрав.) Можда се та жртва, ако је већ реч о Марковој просидби, могла приносити и каквом божанству брака, односно плодности. Та улога синтетизована је код више старих божанстава (исп. фус. 10), а у оквиру различитих митолошких функција које су имале виле у српској митологији, или нимфе у грчкој, једна од њих је управо била везана за плодност и пород (Исто: 336). Но, ако је *похођење* могло подразумевати и компоненту какве иницијације, односно првог одласка, прве посете, завојштења и сл. (в. фус. 1), оно је такође морало тражити неку врсту жртве (исп. Исто: 425). Тиме је вероватно требало да се обезбеди успех на том походу, предупреди какав ненадани губитак, нека штета, односно пораз.¹¹

⁹ Реч је о негативној семантичкој компоненти коју потврђује чињеница да се варијанте ових пословица везују и за *грехоту*, или *залуд* (Исто: 359). Да се ово значење и надаље развијало у овом правцу потврђује пословица у којој је *штета* све оно што се не успе употребити у исхрани, што се мора бацити, исп.: Није онђе штете, која у лонцу ври (Исто: 216). Али, то је већ и данас уобичајено значење.

¹⁰ Занимљиве паралеле намећу се према митолошком лику трачког Диониса / Бака, старог балканског божанства плодности, али и бога вина, исп. ведски *bhaks* 'јести, пити, прождирати, конзумирати трошити („у најстаријем језику првенствено течност, свето пиће“), трошити, уништавати' (Никић 2004: 217). Отвара се, у вези с тим, и питање да ли је овај израз потекао управо из света митологизованих и дивизираних јунака, коме је Марко Краљевић (исп. „дивни Марко“ / „димни Марко“ у словеномакед. народним песмама, према прасл. *divъ* 'бог' → 'чудо') свакако припадао.

¹¹ Код низа лексема овог типа не треба сметнути с ума ни њихову супститутивну улогу у вези са једним бројем табуисаних речи. На то указују и данас сачуване персонификације у употреби оваквих лексема. Јер, како, нпр., Срећа може нешто „донети“, тако и Штета то може „однети“. Поменута Карацићева пословица – Што сит изије а пјан попије то штета носи – као да то потврђује (исп. фус. 9).

А када је реч о „трошењу“ у име срећна пута приликом различитих врста „похода“, њега одавно познаје српски народ. О томе нам посредно, готово парадигматски, говори и она позната Караџићева анегдотска прича о човеку који полази на пут, а испраћа га мноштво суседа и пријатеља уз различите личне жеље и захтеве.¹² Таквих и сличних обичаја и данас има пуно у Срба, о чему говори, на пример, копаоничка *испрџтница* (/ *испрџтњица*), својеврсна ’свечаност приликом испраћаја невесте из родитељске куће, војника у војску и сл.’ (Радић 2010: 110), праћена обилатом гозбом и весељем.¹³ Наравно, више материјала и више компаративних етнолингвистичких података изнедрило би јасније закључке о старом епском изразу „на походу иштетити“.

ЛИТЕРАТУРА

- Бенвенист 2002:** Емил Бенвенист, *Речник индоевропских установа* (прев. А. Лома), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад.
- Ђорђевић 2004:** Јован Ђорђевић, *Латинско-српски речник*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
- Jespersen 1970:** Otto Jespersen, *Џовјеџанство, народ и појединец са лингвистичког становишта*, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo.
- Караџић 1849:** Вук Стеф. Караџић, *Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи*, Беч (Нолит, Београд, фототипија из 1975).
- Караџић 1852:** Вук Ст. Караџић, *Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима*, Беч (Нолит, Београд, фототипија из 1975).
- Караџић 1975:** Вук Ст. Караџић, *Српске народне пјесме, Књига друга*, Нолит, Београд.
- Кулишић / Петровић / Пантелић 1998:** Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, *Српски митолошки речник*, Етнографски институт САНУ – Интерпринт, Београд.
- Лома 2002:** Александар Лома, *Пракосово, Словенски и индоевропски корени српске епике*, Српска академија наука и уметности – Балканолошки институт, Посебна издања 78, Београд.

¹² „Кад је некакав чоек полазио некуд на пут, комшије и познаници навале око њега [...]“ (Караџић 1849: 317).

¹³ И у другим, мање званичним приликама израз „за срџтња пџта“ у овом крају подразумева наздрављање и испијање каквог алкохолног (тј. „светог“, исп. фус. 10) пића пред пут.

- Никић 2004:** Момир Никић, *Језички корени Срба*, СКЗ – БИГЗ, Београд.
- Раразоглу 2007:** Fanula Rarazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba (Tribali, Autarijati, Dardanci, Skordisci i Mezi)*, Equilibrium, Beograd 2007.
- Pešić / Milošević-Dorđević 1984:** Radmila Pešić, Nada Milošević-Dorđević, *Narodna književnost*, „Vuk Karadžić“, Beograd.
- Радих 2010:** Првослав Радих, *Конаонички говор, Етногеографски и културолошки приступ*, Српска академија наука и уметности – Етнографски институт, Посебна издања, Књига 70, Београд.
- RJAZU 1880–1976:** *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- РМС 1967–1976:** *Речник српскохрватског књижевног језика*, Матица српска, Нови Сад.
- РСАНУ 1959–2010:** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, Српска академија наука (и уметности), Београд.
- Skok 1971–1973:** Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- Чајкановић 1994:** Веселин Чајкановић, *Студије из српске религије и фолклора, Сабрана дела из српске религије и митологије, књига друга*, Српска књижевна задруга – Београдски издавачко-графички завод – Просвета – Партенон М.А.М., Београд.

ÜBER DIE EPISCHE REDENSART „NA POHODU IŠTETITI“
Zur Rekonstruktion einer episch-mythologischen Szene

Zusammenfassung

In der serbischen Epik, in den Gedichten *Sestra Leke kapetana* und *Ženidba Maksima Crnojevića* erscheint die Redensart „na pohodu ištetiti“, deren Bedeutung in der Phraseologie nicht ganz erklärt ist. Diese Arbeit ist ein Versuch deren Bedeutung an den Beispielen, die in diesen beiden Gedichten bestätigt sind, besser zu analysieren. Besonders in diesem Sinne drängt sich das Gedicht *Sestra Leke kapetana*, d.h. die Kontexte in denen hier diese Redensart erscheint, als gut für die Analyse auf. Die Analyse zeigt, im Gegensatz zu vorigen Deutungen, dass man in der Bedeutung dieser Redensart die Spuren der alten Sitte erkennen könnte, die mit einer Art Opferungsritus, den man wahrscheinlich in einer Beziehung zum Aufbruch pflegte, verknüpft ist.

Prvoslav Radić